

FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN PENELITIAN
RESEARCH PARTICIPANT CONSENT FORM

Judul Penelitian:

Kepuasan Pasien terhadap Kualitas Layanan Perawatan di Departemen Rawat Inap Dewasa di Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang, Pulau Bangka Belitung

Research Title: Patient Satisfaction with the Quality of Nursing Care in the Adult Inpatient Department at Bakti Timah Hospital Pangkalpinang, Bangka Belitung Island

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bersedia untuk menjadi partisipan dalam penelitian ini.

I, the undersigned, hereby agree to participate in this research study.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas layanan perawatan keperawatan, termasuk aspek: **tangibilitas, empati, keandalan, jaminan, dan daya tanggap.**

Purpose of the Study

This study aims to evaluate patient satisfaction with the quality of nursing care, including the dimensions of **tangibility, empathy, reliability, assurance, and responsiveness.**

Deskripsi Penelitian

Penelitian dilakukan melalui **kuesioner** dan **wawancara semi-terstruktur** yang mengumpulkan pengalaman Anda selama menerima layanan perawatan di rumah sakit.

Study Description

The research will be conducted using **questionnaires** and **semi-structured interviews** to gather your experiences during hospitalization and nursing care.

Partisipasi Sukarela

Keikutsertaan Anda bersifat sukarela. Anda dapat menolak atau menghentikan partisipasi kapan saja tanpa konsekuensi apa pun.

Voluntary Participation

Your participation is voluntary. You may refuse or withdraw at any time without any consequences.

Risiko

Penelitian ini tidak memiliki risiko yang signifikan. Informasi pribadi yang dapat mengidentifikasi Anda tidak akan diminta.

Risks

This study does not pose significant risks. Personally identifying information will not be requested.

Kerahasiaan

Semua informasi akan disimpan secara rahasia dan anonim. Data hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah.

Confidentiality

All information will be kept confidential and anonymous. The data will be used solely for scientific purposes.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat membantu rumah sakit dalam meningkatkan mutu layanan keperawatan dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Benefits of the Study

This research may help the hospital improve the quality of nursing care and support better decision-making.

Persetujuan Etik Penelitian

Penelitian ini telah disetujui oleh **dr. Ira Ajeng Asted**, selaku Direktur Kesehatan Masyarakat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah **Dr. (HC) Ir. Soekarno**, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan nomor referensi: **445/901.01/RSU/2024**.

Ethical Approval

This study has been approved by **Dr. Ira Ajeng Asted**, Director of Regional Public Health, Regional General Hospital **Dr. (HC) Ir. Soekarno**, Bangka Belitung Islands Province, with reference number: **445/901.01/RSU/2024**.

Pernyataan Persetujuan Partisipan

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan memahami informasi dalam formulir ini, serta bersedia untuk berpartisipasi.

Participant Consent Statement

I hereby state that I have read and understood the information in this form, and I agree to participate.

Nama Partisipan / Participant's Name: _____

Tanda Tangan Partisipan / Participant's Signature: _____

Tanggal / Date: _____

Nama Peneliti / Researcher's Name: Muchtarul Fadhal

Tanda Tangan Peneliti / Researcher's Signature: _____

Tanggal / Date: _____